

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20808792>

Matnning semantik va pragmatik mazmuni

Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich –

Samarqand davlat chet tillar instituti

E-mail: gmirsanov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0305-340X>

Annotatsiya. Maqolada matnning semantik va pragmatik xususiyatlari hamda ularning o'zaro munosabati tahlil qilinadi. Matn semantikasining denotativ va konseptual tarkibi, pragmatik mazmunning kommunikativ jarayondagi o'rni hamda deyktik birliklarning matn mazmunini shakllantirishdagi vazifalari yoritiladi. Shuningdek, matnning temporal va aspektual xususiyatlari, semantik va pragmatik omillarning matn yaxlitligini ta'minlashdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: matn semantikasi, pragmatika, deyxis, pragmatik presuppozitsiya, temporallik, aspektuallik, kommunikativ intensiya, denotativ mazmun, konseptual mazmun, matn lingvistikasi.

Семантическое и прагматическое содержание текста

Аннотация. В статье анализируются семантические и прагматические особенности текста и их взаимодействие. Рассматриваются денотативная и концептуальная структура текстовой семантики, роль прагматического содержания в коммуникативном процессе, а также функции дейктических единиц в формировании смысла текста. Особое внимание уделяется темпоральным и аспектуальным характеристикам текста и значению семантических и прагматических факторов в обеспечении его целостности.

Ключевые слова: семантика текста, прагматика, дейкис, прагматическая presupпозиция, темпоральность, аспектуальность, коммуникативная интенция, денотативное содержание, концептуальное содержание, лингвистика текста.

The semantic and pragmatic content of the text

Annotation. The article examines the semantic and pragmatic properties of text and their interaction. It discusses the denotative and conceptual structure of textual semantics, the role of pragmatic meaning in communication, and the functions of deictic units in the formation of textual meaning. Particular attention is paid to temporal and aspectual characteristics of text and to the contribution of semantic and pragmatic factors to textual coherence.

Keywords: text semantics, pragmatics, deixis, pragmatic presupposition, temporality, aspectuality, communicative intention, denotative meaning, conceptual meaning, text linguistics.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda matnning semantik va pragmatik xususiyatlarini kompleks o'rganish dolzarb yo'nalishlardan hisoblanadi. Til birliklarining ma'nosi nafaqat ularning lisoniy tizimdagi o'rni, balki nutqiy vaziyatdagi qo'llanishi bilan ham belgilanadi. Semantika birliklarning denotativ va konseptual mazmunini tadqiq etsa, pragmatika so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabat hamda nutqiy maqsadning amalga oshish jarayonini yoritadi. Matn lingvistikasidagi izlanishlar matn faqat grammatik yoki leksik birliklar yig'indisi emas, balki murakkab tizim ekanligini ko'rsatadi. Xususan, undagi deyktik birliklar, temporal va aspektual vositalar, presuppozitsiyalar hamda kommunikativ intensionallik mazmun shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu vositalarni o'rganish til birliklarining funksional imkoniyatlarini ochish bilan birga, muloqotning kognitiv asoslarini aniqlashga xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi matnning semantik-pragmatik tabiatini tavsiflash hamda undagi deyktik, temporal va aspektual birliklarning funksional vazifalarini yoritishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Matn semantikasi zamonaviy tilshunoslikning muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Matnning mazmuniy yaxlitligi unda ishtirok etuvchi lisoniy birliklarning o'zaro semantik munosabatlari asosida shakllanadi. N.F.Alefirenkoning ta'kidlashicha, matn kommunikativ niyat bilan birlashgan va ierarxik tarzda tashkil etilgan semantik strukturaga ega bo'lgan yaxlit kommunikativ tuzilma hisoblanadi. Olim matn semantikasini yadro va periferiya qismlariga ajratadi. Yadro predmet-mantiqiy mazmuni, periferiya esa konnotativ mazmuni tashkil etadi.

Matn semantikasining shakllanishida denotativ va signifikativ komponentlar muhim ahamiyat kasb etadi. Denotativ mazmun voqelikdagi predmet va hodisalarga ishora qilsa, signifikativ mazmun ushbu predmet va hodisalarning ongdagi umumlashgan tasavvurini ifodalaydi. Shu sababli matn mazmuni faqat lisoniy birliklarning lug'aviy ma'nolari yig'indisidan iborat bo'lmay, balki ularning o'zaro munosabati va kontekstual qo'llanishi natijasida yuzaga keladi. Matnning semantik tuzilishi temporal va aspektual munosabatlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Har qanday voqea yoki hodisa ma'lum vaqt va makon doirasida namoyon bo'ladi. Shu bois matn tarkibidagi predikatlar voqea-hodisalarning davomiyligi, tugallanganligi, takrorlanuvchanligi yoki natijaviyligini ifodalovchi aspektual ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Natijada matn semantikasi vaqt va makon bilan bog'liq konseptual tizim sifatida namoyon bo'ladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Pragmatika til birliklarining kommunikativ vaziyatdagi qo'llanish qonuniyatlarini o'rganuvchi soha hisoblanadi. Pragmatik tahlilda asosiy e'tibor so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabat, kommunikativ maqsad, nutq vaziyati hamda ekstralingvistik omillarga qaratiladi. Sh.S. Safarov pragmatik ma'noning shakllanishida nutq ishtirokchilarining bilimi, kommunikativ tajribasi va vaziyat haqidagi tasavvurlari muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Matn pragmatikasining muhim tarkibiy qismlaridan biri deysis hodisasidir. Deyktik birliklar nutq vaziyatidagi shaxs, vaqt va makon ko'rsatkichlarini aniqlashtiradi. Ular matnning grammatik va semantik yaxlitligini ta'minlash bilan birga, kommunikativ mazmunning to'g'ri talqin qilinishiga xizmat qiladi. E. Paduchevaning fikricha, deyktik birliklarning vazifasi nutq vaziyatidagi referensiya markazini belgilashdan iborat bo'lib, ular matn mazmunining pragmatik yo'nalishini aniqlaydi. Deyksisning shaxs, temporal va lokal turlari matnda voqea-hodisalarning kim tomonidan, qachon va qayerda sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Shu sababli deyktik birliklar matn semantikasi va pragmatikasini bog'lovchi vositalardan biri sifatida qaraladi. Ayniqsa, badiiy matnlarda ular muallif nuqtayi nazarini shakllantirish va o'quvchining idrok jarayonini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Semantik va pragmatik omillarning o'zaro munosabati

Matnning mazmuniy tuzilishi semantik va pragmatik omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Semantika matnning ichki mazmunini tashkil etsa, pragmatika ushbu mazmunning kommunikativ vaziyatda qanday talqin qilinishini belgilaydi. Shuning uchun matnni faqat semantik yoki faqat pragmatik nuqtai nazardan o'rganish uning mohiyatini to'liq ochib bera olmaydi. Matn tarkibida retrospektiva va prospektiva kabi hodisalar ham semantik-pragmatik munosabatlarning mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Retrospektiva avval sodir bo'lgan voqealarga murojaat qilishni, prospektiva esa kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarga ishora qilishni anglatadi. Bu vositalar matnning vaqt strukturasi tashkil etib, uning semantik uzviyligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, pragmatik presuppozitsiya matn mazmunining shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Presuppozitsiya orqali so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi umumiy bilimlar zaxirasi faollashadi hamda axborotning to'liq qabul qilinishi ta'minlanadi. Shu jihatdan matnning semantik tarkibi denotativ va konseptual mazmun orqali yuzaga kelsa, pragmatik tarkib ushbu mazmunning kommunikativ va kognitiv jihatlarini ochib beradi. Demak, matnning mazmuniy yaxlitligi semantik va pragmatik omillarning uyg'unlashuvi natijasida yuzaga keladi. Deyktik birliklar, temporal va aspektual vositalar, presuppozitsiya hamda kommunikativ intensionallik ushbu jarayonning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

XULOSA

Matn semantikasi va pragmatikasi zamonaviy tilshunoslikning uzviy bog'liq yo'nalishlaridir. Tadqiqot natijalari matn mazmuni faqat lisoniy birliklarning semantikasi bilan emas, balki ularning kommunikativ vaziyatda qo'llanishi bilan ham shakllanishini ko'rsatdi. Matnning semantik tarkibi denotativ va konseptual asosda voqelik hamda muallif dunyoqarashini aks ettiradi. Kommunikativ intensionallik, presuppozitsiya hamda nutq ishtirokchilarining bilim va tajribasi kabi pragmatik omillar esa matn mazmunining to'liq anglanishini ta'minlaydi. Matnda deyktik birliklar shaxs, makon va zamon ko'rsatkichlarini kommunikativ markazga bog'lab, yaxlitlikni yuzaga keltiradi. Temporal va aspektual vositalar esa voqealarning vaqt doirasidagi aloqasini ko'rsatib, matn uzviyligini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, matnning semantik va pragmatik tarkibi o'zaro uyg'unlashib, uni shunchaki axborot vositasi emas, balki muallifning kommunikativ maqsadi, bahosi va dunyoqarashini ifodalovchi murakkab lisoniy hodisaga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boymirzayeva S. Matn mazmunida temporallik semantikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2009. – 192 b.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, – 300 b.
3. Safarov Sh.S. Semantika. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2013. – 344 b.
4. Ashurova D.U. Text Linguistics. – Tashkent: Tafakkur qanoti, 2012. – 200 p.
5. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.
6. Fillmore Ch. Deictic Categories in the Semantics of Come // Foundations of Language. – 1966. – Vol. 2(3). – P. 219–227.
7. Levinson S.C. Pragmatics. – Cambridge University Press, 1984. – 420 p.
8. Widdowson H.G. Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analysis. – Oxford: Blackwell Publishing, 2004. – 191 p.
9. Арутюнова Н.Д. Референция // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 411.
10. Валгина Н.С. Теория текста. – М.: Логос, 2003. – 280 с.
11. Бондарко А.В. Семантика времени и аспекта в русском языке. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 97–122.
12. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
13. Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты. – Тамбов, 2007. – 288 с.